

Hydrovolcanologie: contexte, bilan et mise en perspective de l'éruption phréatique de L'ONTAKE-SAN (御嶽山) – 27 septembre 2014, Japon –

— Michel DETAY —

Le 27 septembre 2014 à 11 h 52, l'Ontake-san est entré en éruption alors qu'environ 300 personnes arpentaient l'édifice volcanique. L'éruption provoque la mort d'au moins 56 personnes et en blesse 70, d'après les autorités japonaises. Sachant que 16 personnes demeurent introuvables le bilan risque de s'établir autour du décès de 70 personnes. L'Agence Météorologique Japonaise indique que cette éruption phréatique n'a été précédée d'aucun signe avant-coureur. Qu'en est-il?

Un accident au Japon

Le Japon, situé sur la ceinture de feu, est placé à la limite de quatre plaques tectoniques (Eurasienne, Philippine, Pacifique et Nord-Américaine) et héberge 110 volcans actifs, dont le plus connu est le vénéré mont Fuji. C'est un pays développé qui a une grande pratique de la gestion du risque volcanique et sismique. Sur les 110 volcans actifs du Japon, 47 (43%) sont sous étroite surveillance scientifique.

L'Ontake-san fait partie des objets volcaniques les plus surveillés, avec douze sismomètres et cinq stations GPS et tiltmètres installés sur ses flancs qui mesurent en temps réel d'éventuels mouvements du sol (gonflement). Malgré ce haut niveau de surveillance, en 1991, l'éruption du mont Unzen avait fait 43 morts, dont les volcanologues français Maurice et Katia Krafft et l'américain Harry Glicken.

Le 11 mars 2011, à la suite du séisme et d'un tsunami, on assistait à l'accident nucléaire majeur de Fukushima Daiichi. Devant de telles catastrophes à répétition, la communauté internationale s'interroge.

L'Ontake-san

L'Ontake-san est un important et imposant stratovolcan (n°283 040 Honshu (Japon)/latitude 35.893°N/longitude 137.48°E), le quatorzième plus haut sommet du Japon (3 067 m d'altitude), situé à environ 200 km à l'ouest de la capitale japonaise (Tokyo). Il appartient à la chaîne volcanique du Norikura, dans le nord des Alpes japonaises. Il est situé sur une large caldeira enterrée de 4 x 5 km de diamètre.

Il fait partie d'un complexe volcanique qui compte quatre stratovolcans majeurs qui se sont mis en place entre 680 000 et 420 000 ans. Le sommet de l'édifice le plus récent de l'Ontake-san présente de nombreux cratères d'origine phréatique orientés NNE.

L'Ontake-san a un historique éruptif récent important avec des éruptions en 1979, 1991 et 2007. En 1979, le volcan avait alors émis plus de 200 000 tonnes de cendres et produits pyroclastiques. Tous ces épisodes récents étaient d'origine phréatique.

Par ailleurs, en 1984, un glissement de terrain a produit une avalanche de débris et des lahars qui sont descendus sur les flancs sud et est du volcan. Ceci souligne la présence de quantités d'eau souterraine importantes.

Éruptions phréatiques

Les éruptions phréatiques sont connues pour être subites et le plus souvent précédées de peu de signes sismiques avant-coueurs. Ce type d'éruption est liée à la surchauffe en profondeur, dans l'édifice volcanique, d'une nappe d'eau souterraine. L'eau surchauffée passe à l'état gazeux et impose une surpression importante à l'édifice volcanique. Quand la surpression interne devient supérieure à la pression de l'encaissant (des roches situées au-dessus), l'éruption se produit.

On emploie le terme d'éruption phréatique quand il n'y a pas de magma frais, par opposition aux éruptions phréatomagmatiques où l'on retrouve dans les dépôts du magma récent (généralement sous forme de verres volcaniques). Le plus souvent, une éruption phréatique précède une éruption phréatomagmatique, comme cela a été le cas au Mont St Helens, en 1980.

Les éruptions phréatiques peuvent être extrêmement violentes. L'éruption du Krakatoa, en 1883, a débuté par une phase phréatique dont l'explosion a été assez forte pour décapiter l'édifice. Le son de l'explosion a réveillé les habitants de Elsey Creek en Australie à 3 224 km du volcan.

Les éruptions phréatiques revêtent donc un caractère sournois car elles ne sont pas nécessairement accompagnées de mouvements de magma qui pourraient être détectés par des signaux sismiques. Un réseau existant de dyke (fractures remplies de magma) peut imposer la surchauffe de l'eau souterraine jusqu'à l'éruption. De ce point de vue, les éruptions phréatiques peuvent être quasiment indétectables avec une instrumentation géophysique classique.

Par contre, dans le cas d'une activité phréatique sans mouvement de magma, la surchauffe de l'eau en profondeur provoque généralement un regain d'activité fumerollienne qui peut être facilement détectée et quantifiée avec une instrumentation adéquate.

Absence de signes avant-coureurs ?

D'après les autorités japonaises, l'éruption de 2014 a uniquement été accompagnée de quelques *tremors* et d'un éventuel gonflement de l'édifice volcanique, détectés onze minutes avant l'éruption¹. Dans ce contexte temporel, il était effectivement difficile de déclencher une alerte. L'utilisation d'une sirène aurait peut-être pu prévenir les randonneurs de l'imminence de l'éruption, d'évacuer les lieux, voire s'abriter dans le refuge.

Par ailleurs, quelques séismes proches du sommet avaient été détectés les 10-11 septembre ainsi que des signaux basse fréquence le 14 septembre. Ces signaux n'ont pas été correctement interprétés et n'ont pas déclenché une prise de conscience de l'imminence du risque d'éruption.

En toute hypothèse, l'analyse des données fournies par l'Agence Météorologique Japonaise (*Japan Meteorological Agency*—JMA) indique que, de janvier 2000 à avril 2003, une moyenne de 140 séismes d'origine volcanique par mois a été enregistrée. Les chiffres oscillent entre 90 et 200 séismes par mois, avec une activité plus élevée en juillet 2001 (300 séismes dont 65 dans la journée du premier) et en décembre 2002 (206 séismes, dont 63 le 4). Cependant, aucun *tremor* volcanique n'a été détecté.

De petits épisodes phréatiques (fumerolles blanches de l'ordre de 300 m de hauteur) ont été observés en juin 2000 et mars 2001 avant de devenir plus fréquents de novembre 2001 à janvier 2002. Les rapports consignés dans les bulletins du *Global Volcanism Program* hébergé au Smithsonian² relatent de nombreux épisodes fumerolliens d'origine phréatique et une activité sismique soutenue.

Enfin, l'éruption du 28 octobre 1979 a été soudaine mais elle a été précédée d'une activité fumerollienne intense quelques heures avant l'éruption phréatique.

L'éruption phréatique du 27 septembre

L'éruption a généré une explosion de cendres, blocs et de téphras et un courant de densité pyroclastique (CDP) qui a traversé plus de 3 km sur le flanc sud et un panache qui a atteint au moins 7 000 à 10 000 m d'altitude avant de s'étendre vers l'est. Les chutes de cendres ont atteint une épaisseur de 50 cm à proximité du cratère.

Les rapports médicaux mettent en évidence que la plupart des victimes sont décédées des suites de chocs avec des blocs éjectés par l'explosion phréatique. Peu de personnes auraient été victimes des aérosols brûlants, des CDP. Certains survivants décrivent des « pluies de cendres et de débris » et une « obscurité totale » pendant plusieurs minutes alors qu'ils essayaient de suivre la pente pour fuir le volcan ou qu'ils s'étaient protégés dans le refuge.

1. Information contradictoire selon les médias consultés.

2. http://www.volcano.si.edu/volcano.cfm?vn=283040#bgvn_197912

Conclusion

Il est évidemment toujours aisé de tirer des conclusions *a posteriori*. L'éruption a eu lieu au Japon où toute l'instrumentation, la technologie et le savoir-faire sont disponibles pour étudier en temps réel l'activité volcanique et sismique. La question de l'absence de signe avant-coureur se pose avec acuité, d'autant que dans le même calendrier l'éruption du Bárðarbunga (Islande), certes d'origine magmatique, a été détectée et annoncée avec une anticipation de deux semaines.

Un faisceau d'indices converge vers un risque d'éruption phréatique : indices géomorphologiques avec la présence de cratères historiques (*maars*) d'origine phréatique ; éruptions phréatiques historiques (1979, 1991 et 2007) ; présence d'eau souterraine (glissement de terrain et lahar de 1984) ; activité sismique soutenue et persistante et petites manifestations phréatiques de 2000 à 2003.

Dans ce contexte, on comprend mal que les autorités japonaises n'aient pas mis en place une instrumentation dédiée (en regard du risque phréatique). En effet, puisque l'on sait qu'une éruption phréatique donne peu d'indices sismiques, on aurait pu / dû mettre en place une instrumentation plus à même d'appréhender le risque phréatique qui s'accompagne d'émission de gaz. Il existe des outils permettant de mesurer et quantifier les émissions gazeuses (spectroscopie) et des outils géophysiques dédiés (mesure de la conductivité) qui sont sensibles aux mouvements du magma mais également de l'eau.

Alors que l'Ontake-san est non seulement une destination de promenade et de randonnée (géotourisme) mais aussi un site religieux, on peut s'interroger sur l'inadéquation de l'instrumentation mise en place et le défaut d'interprétation des signes sismiques détectés. Comme pour Fukushima, le niveau d'impréparation des autorités japonaises interpelle. □

8 septembre 2014, les soldats des forces d'autodéfense japonaise (*Japan Self-Defense Force*) et les pompiers, en opération de sauvetage aux refuges de l'Ontake-san, recouverts de cendres volcaniques alors que les fumées continuent de s'échapper du sommet du volcan. Image © Kyodo/Reuters.